

Аврелий Августин қарашларида халқ ва давлат тушунчаларининг таҳлили

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Тошкент давлат транспорт университетининг профессори в.б.
- 2. Дўсчанов Билол Гуламович.** Тошкент давлат транспорт университетининг талабаси.

Аннотация

Мақолада халқ ибораси анча мазмунлироқ ва юксакроқ тушунча эканлиги ва энг муҳими халқ ўз хатти-ҳаракатларини ақл-идроқка таянган ҳолда, ҳаммани манфаатини ҳисобга олган тарзда ҳамда давлат ва жамият келажагини кўзлаб амалга ошириши таҳлил этилиб, ягона мақсад йўлида бирлашиш ғоясининг мавжудлиги халқ фаровонлигининг кафолати эканлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: халқ, дин, давлат, жамият, бирлик, иттифок.

Аннотация

В статье анализируется, что самовыражение народа является гораздо более содержательным и высшим понятием, а самое главное, что народ осуществляет свои действия на основе разума, так, чтобы учитывались интересы каждого и с оглядкой к будущему государства и общества.

Ключевые слова: народ, религия, государство, общество, единство,

СОЮЗ.

Abstract

The article analyzes that the expression of the people is a much more meaningful and higher concept, and the most important thing is that the people carry out their actions based on intelligence, in a way that takes into account the interests of everyone and with an eye to the future of the state and society.

Key words: people, religion, state, society, unity, union.

Ижтимоий муносабатларни ташкил этиш ва такомиллаштириш масалаларида ўрта асрлар ва янги давр европалик мутафаккирларнинг ҳам ўз карашлари ва ёндашувлари бўлган. Хусусан, улар жамиятда кечаётган жараёнларнинг ижтимоий-фалсафий асосларини ўрганиш ҳамда инсон – жамият ва жамият – инсон муносабатларини таҳлил этишга катта эътибор қаратишган. Одамнинг кишилиқ жамиятида муносиб яшаши, унга мослашиши ва унда ўз ўрнига эга бўлиши каби жиҳатлар ҳам европалик файласуфларнинг диққат марказида бўлган.

Илк ўрта аср европа фалсафасининг илк машҳур намоёндаларидан бири Аврелий Августин эди. Алломанинг жамият ҳақида, унда яшайдиган инсонларнинг ижтимоий муносабатлари ва фаолияти тўғрисида эътиборга молик бир қатор ижтимоий-фалсафий фикрлари бўлиб, улар бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Рим империясининг шимолий Африка худудлари(Жазоир)да туғилиб ўсган ва католик черковининг епископ даражасига кўтарилган Аврелий Августиннинг карашларида албатта,

диннинг, тўғрироғи католик черковининг таъсири сезилиб туради. Христианлик таъсир доирасидаги ерларда умргузаронлик қилган ва ҳаётини энг етуклик даврларини католик черковининг хизматиға бағишлаган инсон учун шундай бўлиши табиийдир. Масалан, унинг назарида “Идеаллик бу умуминсониятнинг ягона бирлиги бўлиб, у ўз навбатида бутунжаҳон (католик) черковининг биноси теварағида илоҳий донишмандлик асосида бирлашган халқларнинг ҳамжиҳатлиғидир”¹. Аврелий Августиннинг юқоридаги мулоҳазасининг тўғри ва бугунги кун учун долзарб бўлиб турган қисми “Идеаллик бу умуминсониятнинг ягона бирлиги” деган жойидир. Бунга ҳеч ким, ҳеч қачон эътироз билдира олмаса керак. Зотан, одамзотнинг энг қадимги даврлардаёқ омон қолиши, табиат инжиқликларига қарши тура олиши, қолаверса ўзини-ўзи енгиб ўтиши, яъни жамиятдаги ёмонликлар устидан яхшиликларни устун келиши ва шу кабиларни ҳамма-ҳаммасини замирида бирлик, жипслик, иноқлик ва аҳиллик турган. Тарихий жараёнлардан бизга маълумки, шу кунгача кўплаб цивилизациялар, жамиятлар ва давлатлар пайдо бўлган. Агарда биз бир оз чуқурроқ ўрганиб, таҳлил этадиган бўлсак уларнинг вужудға келишида бир қатор омилларнинг борлигини кўришимиз мумкин. Булар орасида жамиятни ягона мақсад йўлида бирлашиш ғояси, оддий қилиб айтганда бирлик тамойили ҳам бор. Тарихға номлари зарҳал харфлар билан ёзиб қолдирилган қайсики давлатни

¹ Евгений Трубецкой. Религиозно – общественный идеаль западного христианства. Часть 1. Москва. Типография Э.Лисснера и Ю.Романа. 1892. Ст. 105.

мисол тариқасида олиб қарамайлик, уларнинг ҳаммасида бирлик ғояси кучли бўлган. Умуминсониятнинг ягона бирлиги тушунчаси эса давлатлар ва жамиятлар бирлиги тушунчасига қараганда анча кенгроқ ва залволрироқ тушунчадир. Чунки тарихда ҳам, ҳозирда ҳам давлатлар ва жамиятлар бирлигига эришилган ҳолатлар бўлган ва бўлаётир. Лекин, шу кунгача умуминсониятнинг ягона бирлигини таъминлашга ҳеч қачон, ҳеч ким эришмаган. Мана, бир неча минг йилларки, ушбу эзгу мақсад, одамлар, миллатлар ва халқлар учун идеал орзу-умид сифатида яшаб келмоқда. Ҳозир ҳам умуминсониятнинг ягона бирлиги ғояси ҳар қачонгидан долзарб бўлиб бормоқда. Халқаро экстремизм ва терроризмга қарши курашда, экологияни асрашда, хавфли касалликларни олдини олишда, хом-ашё, озиқ-овқат, энергетика ва яна бошқа кўплаб муаммоларни ҳал этишда бу ғояни аҳамияти беқиёсдир. Негаки, юқоридаги муаммоларни фақат жаҳон ҳамжамиятининг ҳамкорлигидагина ҳал этиш мумкин. Энг асосийси, умуминсоният бирлиги – ижтимоий муносабатлар юксалишида беқиёс аҳамиятга эгадир.

Буюк Рим империясининг сўнги кунларига гувоҳ бўлган Аврелий Августин шу боис ҳам умуминсониятнинг ягона бирлигини ғоясига эътибор қаратган бўлса ажаб эмас. Бу ўринда аллома ушбу ғояни халқ тушунчаси билан муштарак тарзда талқин этади. Бунда у халқни – ижтимоий муносабатлар бирлигини таъминловчи асосий омил сифатида тушунган ҳолда, қуйидаги мулоҳазани билдиради: “Халқ – жамиятдаги хатти-ҳаракатлари чекланган, қароматли ва ўзлари ёқтирадиган иттифоқликдаги

мулоқотга эга, бирлашган ақл-идрокли мавжудотларнинг йиғиндисир”². Аврелий Августиннинг ушбу мулоҳазаси аввалгисига нисбатан анча объектив, универсиал аҳамиятга эга. Бу таъриф биргина христиан динига эътиқод қилувчилар учун эмас, балки бошқа динларга мансуб халқлар учун ҳам тўғри келаверади. Кейин бизга одамлар подаси ёки тўдаси ва оломон тушунчалари маълум. Қайсидир томонлари билан улар халқ тушунчасига яқин бўлиб кўриниши мумкин. Негаки, уларнинг ҳаммаси одамлар ҳаёти, уларнинг биргаликда яшаши билан боғлиқдир. Бирок, тўда ва оломонда жисмоний куч, ҳиссиёт, жоҳиллик, кўр-кўрона ҳаракат устувор бўлади. Халқ эса уларга қараганда анча мазмунлироқ ва юксакроқ тушунчадир. Энг муҳими халқ ўз хатти-ҳаракатларини ақл-идроққа таянган ҳолда, ҳаммани манфаатини ҳисобга олган тарзда, давлат ва жамият келажagini кўзлаб амалга оширади. Халқ одамлар, улар мансуб бўлган турли-туман миллат ва элатлар бирлигидан, Аврелий Августин ибораси билан айтганда уларнинг иттифоқидан ташкил топган. Бу ҳам катта аҳамиятга эга ибора.

Юқорида Аврелий Августин томонидан билдирилган фикрлар, хусусан, “жамиятдаги хатти-ҳаракатлари чекланган” деган ибораси бугунги ижтимоий муносабатларнинг моҳиятини белгиловчи демократик давлат ва фуқаролик жамияти тушунчаларига мос келади. Бизга маълумки, демократия бу қонун доирасидаги эркинликдир. Фуқаролик жамияти ҳам фуқароларнинг жамиятда

² Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

белгиланган тартиб-қоидаларга онгли равишда амал қилишларидир. Шу маънода олиб қарайдиган бўлсак, Аврелий Августин ҳам хатти-ҳаракатлари чекланган деганда жамиятда яшовчи халқнинг давлат томонидан белгиланган қонун-қоидаларга сўзсиз амал қилиши лозимлигини таъкидламоқчи бўлган. Ижтимоий муносабатларни ҳаракатга келтирувчи халқ масаласига Аврелий Августин ўзига хос тарзда ёндошади. Аввало, у халқ деганда жоҳил оломондан иборат одамлар тўдасини эмас, балки ўз хатти-ҳаракатларига жавоб бера оладиган ақл-фаросатли инсонлар иттифоқини тушунади. Давлатни эса амалдорлар, мулкдорлардан иборат тор доиралар учунгина хизмат қилмасдан мамлакатдаги барча халқ учун хизмат қилиши керак деб тушунади. Давлат ўз замондош ҳамкасблари каби фақат мажбурловчи, зўравон аппаратни эмас, балки, ўз худудида яшаётган барча фуқароларни орзу-истакларини мужассам этадиган ва уларнинг манфаатларини инобатга олиб, уларни ҳимоя этадиган бир тузулма сифатида қарайди. Ушбу мавзуда фикрини давом эттирган аллома, “Давлат бу умумий иш ёки у ўзида бутун халқнинг умумий хоҳиш-иродасини, жамоавий қизиқишларини ифодалайди”³ деган хулосага келади.

Адабиётлар.

1. Евгений Трубецкой. Религиозно – общественный идеаль западного христианства. Часть 1. Москва. Типография Э.Лисснера и Ю.Романа. 1892. Ст. 105.

³ Ўша манба. Ст..224.

2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.